

Т. 5: Актуальные проблемы инновационного развития экономики Донбасса. – 2017. – С. 161-163.

12. Кравченко Е.А. Современное состояние и перспективы устойчивого развития пассажирского автомобильного транспорта в России / Е.А. Кравченко, А.Е. Кравченко // Успехи современного естествознания. – 2011 – № 2. – С. 130-134 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=15946>

УДК 005.6
DOI

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Кретьова А.В.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры менеджмента в производственной
сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены вопросы применения процессного подхода к обеспечению качества управления. Описаны шаги, выполнение которых, обеспечивает внедрение процессного подхода, ориентированного на повышение качества управления организацией. Осуществлена постановка экономической задачи в виде автоматизации учёта управленческих задач в экономической информационной системе. Обосновано, что процесс агрегирования информации должен быть обеспечен за счёт упорядочения строк классификатора групповых позиций и строк массива входящей информации.

Ключевые слова: менеджмент, качество управления, процессный подход, агрегированные показатели, экономическая информационная система.

PROCESS APPROACH TO ENSURING THE QUALITY OF ORGANIZATION MANAGEMENT

Kretova A.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Management in the
Industrial Sphere
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the issues of applying the process approach to ensuring the quality of management. The steps are described, the implementation of which ensures the implementation of a process approach focused on improving the quality of management of the organization. The formulation of the economic task in the form of automation of accounting of management tasks in the economic information system has been carried out. It has been substantiated that the process of aggregating information should be ensured by ordering the rows of the classifier of group positions and rows of the array of incoming information.

Keywords: management, quality of management, process approach, aggregated indicators, economic information system.

Актуальность. Показатели качества в современном менеджменте всегда у

большинства учёных ассоциируются с производством продукции, предоставлением услуг, действием различных стандартов качества и внедрением систем качества. Однако значительно реже упоминается такой термин, как «качество управления». В некоторых случаях данное определение отождествляется с эффективностью или результативностью управленческих процессов, а в отдельных – сводится к состоянию работы самого предприятия и результатам его работы. Соответственно возникает необходимость в определении сущности данного термина с позиции процессного подхода, в основе которого лежит постоянная оптимизация со стороны заинтересованных сторон, таких как учредители и топ-менеджмент компании. Процессный подход предполагает решение ряда задач: сокращение времени на обработку информации, сокращение ненужных процессов, повышение эффективности производства, снижение затрат на обслуживание процессов. Одним из инструментов в таком подходе является применение информационных технологий, позволяющих решать вышеперечисленные задачи и повышать качество управления организацией.

Анализ последних исследований. Изучение сущности качества управления в части удовлетворения потребности заинтересованных сторон организации по обеспечению развития предприятия нашло отображение в трудах отечественных учёных: Тарского М.О., Тверской И.В., Саргсян Л.А., Королёва В.И. [1, 3, 5]. Ряд авторов рассматривают качество управления с непосредственной увязкой с персоналом, а именно Новокупова И.Н., Мехдиев Ш.З., Кондрачук О.Е. [2, 7]. Однако увязка качества управления в контексте процессного подхода с внедрением экономических информационных систем в последнее время не прослеживается.

Цель статьи – обосновать применение процессного подхода с использованием экономических информационных систем, ориентированных на повышение качества управления предприятием.

Основные положения статьи. Одним из качественных показателей оценки управления, по материалам источника [4], выделяется снижение трудоёмкости обработки управленческой информации. А для её снижения используют соответствующие экономические информационные системы. Одним из требований заинтересованной стороны в лице учредителей организации является стратегическое обеспечение развития компании, для чего управленческому персоналу создаются самые благоприятные условия, в том числе за счёт применения информационных технологий, которые бы позволили бы повысить качество управленческих решений.

Экономические информационные системы (ЭИС) отдельных предприятий и учреждений в настоящее время составляют наиболее распространённый вид информационных технологий. При этом различают ЭИС предприятия в целом в виде названия таких систем, которые сложилось в виде автоматизированной системой управления предприятием или АСУП и специализированные информационные системы отдельных подразделений, служб, технологических процессов.

Характерным примером специализированных информационных систем являются бухгалтерские информационные системы. Они рассматриваются как существенный элемент управления предприятием, являясь связующим звеном между хозяйственной деятельностью и человеческим ресурсом, которые принимают управленческие решения.

Применение информационных технологий, в частности их уровень интеграции – становится одним из оценочных показателей качества управления организацией. Разработка и использование таких систем является объективной

необходимостью и закономерным результатом развития науки управления и информационных технологий.

Управленческие информационные системы – разновидность ЭИС, специализирующихся на конкретной области применения, например в менеджменте. В информационных системах менеджмента выделяют обеспечивающие и функциональные части, как и в других информационных экономических системах. Последняя определяется целевым назначением, конкретной специализацией работ управленческого персонала.

Экономическая информация в управленческих системах представляет собой множество элементов, которые связаны между собой прямыми и обратными связями. В качестве элементов могут выступать: отдельные числа; файлы; совокупность файлов в компьютере, автоматизированные системы.

Информация в экономических системах различна. Различны также и решаемые задачи. Их диапазон огромен, начиная от построения целой «...государственной информационной политики в условиях пространственно-экономической трансформации...» [9] до простых арифметических действий (сложение, вычитание, умножение, деление) и различного класса задач оптимизации на уровне предприятия. Всё это усложняет задачи, которые не поддаются простому обобщению.

Для решения этой проблемы предложено использовать процессный подход к оценке качества управления, которые частично рассматриваются в статьях [6, 5, 8].

Использование для управления деятельностью и ресурсами организации принципа системы взаимосвязанных процессов будем называть «процессным подходом». Для того чтобы сделать это определение более полным, необходимо описать шаги, выполнение которых обеспечивает внедрение системы процессного подхода: выявить процессы, необходимые для обеспечения качества управления, и их применение внутри организации; определить последовательность этих процессов и их взаимосвязь; определить критерии и методы, необходимые для оценки результативности этих процессов и управления ими; обеспечить наличие ресурсов и информации, необходимых для реализации этих процессов и их мониторинга; проводить систематический анализ этих процессов; реализовывать мероприятия, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.

«Реальность» процессов достигается путём привязки сети процессов к функциональным подразделениям предприятия. Процессный подход позволяет поставить экономическую задачу, когда имеется ряд множеств разнообразной экономической информации ($M_i, i = 1, \dots, m$), которые могут быть сконцентрированы в определённом месте (рабочее место топ-менеджера), в рамках отдельного предприятия, или распределены в нескольких подсистемах предприятия. Задаётся также (в виде множеств) набор операторов преобразования экономической информации ($B_c, c = 1, \dots, b$). К таким операторам могут быть отнесены менеджеры среднего звена. Также необходимо определить искомые множества экономических элементов ($L_k, k = 1, \dots, k$), то есть это показатели количественные и качественные обозначенной системы. В элементарном представлении один или несколько элементов экономической информации, которые с помощью заданного оператора превращаются в искомый результат в виде одного или нескольких элементов.

В системах управления каждый массив экономической информации представляет собой двумерную таблицу или может быть представлен в виде матрицы. Число строк в матрице может быть фиксированное или

нефиксированное (хотя на каждый момент времени оно является определённым). Число столбцов тоже может быть как неопределённым, так и фиксированным. Как правило, число столбцов в экономических документах и в массивах фиксировано. Процессный подход к повышению качества управления ориентирован именно на такой случай. Но если в системе будет иметь место переменное число столбцов матрицы массива, то его можно привести к фиксированному путём расширения массива до максимального числа строк и введение нулевых элементов в тех строках, где должны фигурировать показатели данного столбца путём разбиения массива на части с фиксированным числом столбцов и представления их в виде отдельных массивов.

В массиве экономической информации отдельные строки могут быть связаны между собой или автономными. Примером связи строк могут служить такие суммарные позиции, как «Вместе» или позиции «в том числе» и т.п. Итоговая позиция объединяет все строки массива или некоторый их набор. Во многих случаях итоговые позиции имеют ступенчатое построение. По принадлежности отдельные индивидуальные строки сочетаются в свои суммарные строки, потом опять по принадлежности сочетаются в суммарные строки более высокого уровня и т.д. Число таких ступеней объединения экономической информации её агрегирования может быть достаточно большим. Так, например, при разработке плана маркетинга число ступеней агрегирования информации доходит до 6 только в отраслевом аспекте. С учётом ведомственного и территориального аспектов число ступеней агрегирования увеличивается в значительной степени. В то же время в массиве могут быть автономные строки, которые не являются составной частью в другие строки. Примерами таких строк целых массивов с автономными строками могут служить массив сводных технико-экономических показателей объекта управления, массив индивидуальных норм расхода материалов и др. В таких массивах все строки являются автономными, то есть одной ступени агрегирования. По сути, агрегированные показатели позволяют быстрее анализировать входящую информацию и принимать управленческие решения. В данном случае скорость принятия решения становится одним из показателей качества управления организацией.

Ступени агрегирования достаточно часто называют рангами, или позиции строк. К 1-му рангу относят наиболее высокие степени агрегирования в данном массиве применительно к данному показателю (номенклатуре), к последующим рангам относятся показатели, которые сложно объединить, и структурируются в зависимости от степени важности показателя.

Кроме основных строк, распределяются указанным способом по рангам, в массивах экономической информации и могут быть дополнительные позиции (строки), которые не подчиняются описанной иерархической структуре. Они выделяются из той строки, к которой относится данная позиция по признакам и не являются основными, по которым произведена классификация позиций. Например, в номенклатуре промышленной продукции имеется строка «Производство стали», и к ней относится строка 0-ранга «Из общего количества производства стали, сталь с браком» или другая позиция «Железные заготовки – всего», к которой относится строка 0-го ранга «Из них импортируемые».

Распределение строк по рангам (ранжирования) позволяет построить граф их взаимосвязи документа в массиве. Такой граф наглядно показывает информационные связи строк и может быть основой построения процессов для контроля информации во входном массиве (документе).

Он даёт возможность разработать иерархически построенный

классификатор строк или документа массива, позволяет автоматизировать агрегирования исходной информации.

Классификатор для агрегирования информации характеризуется числом ступеней агрегирования и значительностью каждой ступени. Число ступеней агрегирования устанавливается в зависимости от числа рангов в исходном массиве (документе) с добавлением одного нижестоящего ранга для классификации входной информации.

Значительность каждой ступени агрегирования определяется количеством разрядов максимально возможного числа строк позиций нижестоящего ранга, входящих в данную групповую позицию.

Процесс агрегирования информации при наличии такого классификатора осуществляется следующим образом. Производятся упорядочения строк классификатора групповых позиций и строк массива входящей информации. Далее выбираются первая строчка входного массива и первая строка массива классификатора групповых позиций. Осуществляется проверка: содержится значительная часть шифра классификатора в тех же ступенях агрегирования шифра строки входной информации, если да, то осуществляется агрегирование и выбор следующей строки классификатора с последующей проверкой на совпадение и т.д. Если нет, то осуществляется переход к следующей строке классификатора и делается проверка на совпадение.

Иерархически построенный классификатор может использоваться для дезагрегирования информации. В этом случае для каждой строки классификатора указывается способ дезагрегирования данной групповой позиции.

Выводы. Таким образом, в статье описаны шаги, выполнение которых обеспечивает внедрение процессного подхода: выявление процессов, необходимых для обеспечения качества управления; определение последовательности обозначенных процессов и их взаимосвязь; определение критериев и методов, необходимых для оценки результативности этих процессов и управления ими; обеспечение наличия ресурсов и информации, необходимых для реализации данных процессов и их мониторинга; проведение систематического анализа данных процессов; реализация мероприятий, необходимых для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения данных процессов.

Также автором осуществлена постановка экономической задачи, которая даёт возможность автоматизировать учёт управленческих задач как отдельно, так и в их взаимосвязи, что позволяет в рамках обозначенных процессов обеспечить качество управления. В рассматриваемом примере качество управления производством будет обеспечиваться за счёт внедрения автоматизации процессов поставки сырья и производства готовой продукции. Кроме этого, обосновано, что процесс агрегирования информации должен быть обеспечен за счёт упорядочения строк классификатора групповых позиций и строк массива входящей информации.

Список использованных источников

1. Тарской М.О. Качество управления организацией: исследование определения / М.О. Тарской // Современные научные исследования и инновации. – 2016. – № 11 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://web.snauka.ru/issues/2016/11/74229>
2. Новокупова И.Н. Оценка качества и эффективности управления предприятием и персоналом / И.Н. Новокупова, Ш.З. Мехдиев // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» – Том 8. – № 1 (2016) [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: <http://naukovedenie.ru/PDF/35EVN116.pdf>

3. Тверская И.В. Качество управления предприятием – важное стратегическое направление инновационной экономики / И.В. Тверская, Л.А. Саргсян // Электронный научный журнал «Век качества». – 2016. – № 1. – С. 20-28 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.agequal.ru/pdf/2016/116002.pdf>

4. Показатели эффективности управления. Основные обобщающие показатели и оценка эффективности системы управления производством Показатель, характеризующий эффективность труда в сфере управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zavodilov.ru/tehnika-prodazh/pokazateli-effektivnosti-upravleniya-osnovnyie-obobshchayushchie/>.

5. Королёв В.И. Качество управления предприятием: проблемы, пути повышения / В.И. Королёв // Управленческие науки. – 2017. – № 1. – С. 69-74.

6. Королёв В.И. Перспективы российского менеджмента: переход к новому качеству / В.И. Королёв, Е.Н. Королёва // Проблемы теории и практики управления. – 2014. – № 4. – С. 105-107.

7. Кондрачук О.Е. Оценка эффективности системы управления персоналом предприятия / О.Е. Кондрачук // Вестник алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 1. – Часть 2. – С. 55-58.

8. Тимофеева Ю.Г. К исследованию методов оценки качества менеджмента / Ю.Г. Тимофеева // Гуманитарный вестник. – 2016. – № 6. – С. 1-21.

9. Ободец Р.В. Реализация государственной информационной политики в условиях пространственно-экономической трансформации / Р.В. Ободец, М.В. Иовенко // Менеджер. – 2017. – № 3 (81). – С. 50-54.

УДК 338.24; 330.341

DOI

МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ КАК ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

**Рыбникова Г.И.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры экономической теории и
государственного управления
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»;
Седых Н.Н.,
магистрант Института последипломного
образования
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»**

Автором рассмотрены вопросы необходимости осуществления государственного мониторинга водных биоресурсов. Мониторинг представляет собой организованные систематические наблюдения за состоянием и воспроизводством водных биоресурсов, их численностью, распределением и средой обитания. Его данные лежат в основе реализации государственной регуляторной политики в сфере рыбного хозяйства профильным органом исполнительной власти. Эффективное осуществление мониторинга важно для сохранения водных биоресурсов и организации рационального